

**O‘ZBEKISTON KAVSH QAYTARUVCHI HAYVONLARI PARAZITI
NEMATODIRUS RANSON, 1907 AVLODI NEMATODALARI
SISTEMATIK TAHLILI**

O.O. Amirov – O‘zR FA, Zoologiya instituti

T.N. Toxirjonov – O‘zMU magistranti

S.O. Madumarova – O‘zMU magistranti

Kalit so‘zlar: Nematodalari, Ostertagia, Orloffia, Telodorsagia, Ostertagiinae, ekstensiv zararlanishi (EZ), intensiv zararlanishi (IZ), Nematodirus filicollis Rudolphi, 1802, Nematodirus abnormalis May, 1920, N. helvetianus May, 1920, Nematodirus oiratianus Rajewskaja, 1929

Annotatsiya: Dunyoda qishloq xo‘jaligi hayvonlarini turli parazitlar bilan zararlanishi chorvachilik sohasining rivojlanishi va mahsulot ishlab chiqarish hajmining pasayishiga sabab bo‘lmoqda. Turli parazit nematodalar bilan zararlanishi hayvonlar go‘sh, sut va jun mahsuldorligini 9-12% ga pasayishiga olib keladi. Qishloq xo‘jaligi hayvonlarida keng tarqalgan parazit nematodalarni sistematikasini aniqlash dolzarb muammodir.

Bugungi kunga kelib dunyo aholisini sonini ko‘payishi oqibatida insonlarni hayvon mahsulotlariga bo‘lgan talabini ortishiga olib kelmoqda. Bu esa o‘z navbatida aholini sut, go‘sh va boshqa sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini etkazib berish bugungi kunning dolzarb mumammolaridan biridir.

Butun jahon chorvachilik amaliyotida dunyoning deyarli barcha hududlarida qayd qilingan kavsh qaytaruvchi uy va yovvoyi hayvonlarning xazm tizimida parazitlik qiluvchi nematodalarini o‘rganishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bu nematodalar asosida yuzaga keluvchi kasalliklar invaziyasi iqtisodiyotga sezilarli zarar keltirib, uy va yovvoyi hayvonlarning mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini keskin pasayishi va shuningdek, Yosh individlarning nobud bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, yaylov chorva hayvonlarini Trihostrongylidae oilasi nematodalari bilan

zararlanishini yuqori ekanligini alohida ta'kidlash lozim. Shunga ko'ra, O'zbekiston kavsh qaytaruvchi hayvonlarning xazm tizimidagi parazit nematodalarining tur tarkibi va sistematik o'rnini isbotlash, turli omillarga bog'liq ravishda hayvonlarni nematodalar bilan zararlanish dinamikasi aniqlash, zararlanishini diagnostika qilishda turlarga xos praymerlar yaratish hamda nematodalarga qarshi kurashish chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Jaxon qishloq xo'jaligi hayvonlarini turli parazit nematodalar bilan zararlanish ko'lamining kengayishi chorvachilik sohasining rivojlanishi va mahsulot ishlab chiqarish hajmining keskin pasayishiga sabab bo'lmoqda.

Respublikamiz mustaqillikka erishgach chorvachilikni rivojlantirish borasida keng ko'lamdagi islohotlar olib borildi. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan dasturiy chora-tadbirlar asosida muayyan natijalarga, jumladan, chorva hayvonlarida parazit Gelmintlarni aniqlash va ularga qarshi kurashish borasida muayyan yutuqlarga erishildi. Shuningdek, uy va yovvoyi hayvonlarni hazm tizimidagi nematodalarini faunasini o'rganish va ularni tashhislashning zamonaviy usullarini ishlab chiqish borasidagi tadqiqot ishlariga etarlicha e'tibor qaratilmagan.

O'zbekistonda uy va yovvoyi kavsh qaytaruvchi hayvonlarning hazm tizimi nematodalarining tur tarkibi aniqlash, polimorf turlarni molekulyar-taksonomik jihatdan isbotlash va nematodozlarning epizootik jarayonlarini monitoring qilish borasidagi tadqiqotlar muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekiston hududida yovvoyi va uy hayvonlarida bu kenda oilaga kiruvchi 20 tadan ziyod turi qayd qilingan (Ivashkin, 1989; Dadaev, 1996, Amirov va Kuchboev, 2012). Bu nematoda turlari bo'yicha O'zbekistonda tadqiqotlar katta qiziqish bilan olib borilgan va faunistik ma'lumotlar darajasida keltirilgan. Bunda nematodalarning morfologiyasi, sistematikasi va boshqa bir qator xususiyatlari bo'yicha ma'lumotlar esa kam hisoblanadi.

Hozirgi kunda taksonomik jihatdan Nematodirus avlodi turlari haqida yagona, bir to'xtamga kelingan fikrlar mavjud emas. SHuningdek muammoning yana bir jihati shundaki, *Ostertagia* Ransom, 1907, *Orloffia* Drozdz, 1965, *Teladorsagia* Andreeva et Satubaldin, 1954 va avlodlarini *Ostertagiinae* kenja oilasi boshqa

avlodlari turlarisiz qarab chiqib bo'lmaydi, ya'ni tekshirish (reviziya) ishlarida ko'pgina turlar ostertagiylardan kenja oilaning boshqa alodlariga o'tib ketgan yoki yoki aksincha holatlar qayd qilinadi.

So'nggi yillarda ostertaginlarning polimorfizmi masalalari molekulyar taksonomiya usullari yordamida o'rganilmoqda. Bunda amalga oshirilgan tadqiqotlarda *Teladorsagia circumcincta* (Stadelman, 1894), *T. trifurcata* (Ransom, 1907) va *T. davtiani* Andreeva et Satubaldin, 1954 turlarini ribosoma DNKsi tarkibida ITS-2 sohasi (ichki transkripsiyanuvchi speyzer) solishtirma tarzda o'rganilganda, yaqqol tarzda farqlanishlar qayd qilinmagan bo'lib, bu holat ularning bitta turga mansub ekanligidan dalolat beradi (Stevenson et al., 1996). SHunga o'xshash natijalar *Ostertagia gruehneri* Skrjabin, 1929 va *O. arctica* Mizkewitsch, 1929 (Dallas et al., 2000) turlarining ITS-1 va ITS-2 sohalari bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlarda va shuningdek *Spiculopteragia asymmetrica* (Ware, 1925) va *S. quadrispiculata* (Jansen, 1958) (Santin-Duran et al., 2002) turlari bo'yicha xam qayd qilingan.

Gelmintologik materiallar 2021-2022 yillar davomida Toshkent, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Jizzax, Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari fermer va shaxsiy xo'jaliklari hamda shu hududlarda joylashgan qushxonalardan, uy qo'yidan 72 bosh, echkilardan 30 bosh, qora mollardan 37 bosh hazm qilish organlari (shirdon va ingichka) lari yig'ildi. Gelmintologik materiallar yig'ishda gelmint topilgan joyi, hayvon turi, Yoshi va jinsi inobatga olindi. Jumladan 1 Yoshli qo'ylar - 20 ta, echkilar - 9 ta, YSHH - 8 ta, 2 Yoshli qo'ylar 25 ta, echkilar - 11 ta, YSHH - 16 ta, 3 Yoshli qo'ylar 27 ta, echkilar - 10 ta, YSHH - 11 ta bosh hayvonlar shirdoni va ichaklaridan biologik materiallar yig'ildi. Nematoda tuxumlarini topishda barchaga ma'lum A. Fyulleborn usulidan foydalanildi.

Yig'ilgan nematodalarni 70% etanolda fiksasiya qilindi. Nematodalarni matriksdan ajratib olishda MBS binokulyar lupalarining turli okulyarlaridan foydalanildi. Petri chashkasiga ozgina matriks solib, biroz miqdorda suv qo'shildi va chashka zigzaksimon harakatlantirilib ichidagi bor narsalari kuzatildi. Aniqlangan nematodalar 70% spirt bilan markerlangan flakonlarga solinib urg'ochi

va erkak nematodalar soni yozib borildi. SHirdon va ingichka ichakda yashovchi xarhil turga mansub urg'ochi nematodalar morfologik jixatdan bir biriga juda o'xshash bo'lganligi tufayli faqat erkak nematodalar turi aniqlanadi. Buning uchun vaqtinchalik preparatlar tayyorlandi, ya'ni topilgan nematodalar buyum oynasiga 10-20% li gliserin tomchisiga tomizildi qoplagich oyna bilan yopildi va rangi ocharishi uchun biroz vaqt qo'yib qo'yildi. Undan so'ng esa ushbu adabiyotda keltirilgan ma'lumotlardan [Skryabin K.I., 1981, Ivashkin V.M., 1989, Kuznesov D.N. 2006] foydalangan holda nematodalarning jinsiy tuzilishiga qarab qaysi avlodlarga tegishli ekanligi aniqlandi.

Gelmintlar dastlab fiziologik eritmada yuviladi. So'ngra 70% li etanolda fiksasiya qilindi va etiketka (yorliq) qilindi. Yangi ajratib olingan namunalarda -20°C muzlatgichda saqlandi va ulardan kelgusida molekulyar-genetik tadqiqotlar uchun foydalaniladi.

Morfologik tadqiqotlar uchun 2800 dan ortiq doimiy va vaqtinchalik preparatlar tayyorlandi. Bu ishlar uchun O'zR FA Zoologiya instituti Molekulyar zoologiya va Umumiy parazitologiya laboratoriyalarida mavjud bo'lgan turli xil yorug'lik mikroskoplar, ML 2000 (Meiji) raqamli kamerasi bilan, Olympus CX31 va CK2V va Levenhuk T-Series mikroskoplari va fotoapparatlaridan foydalanildi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida aniqlangan 28 turning kavsh qaytaruvchi hayvonlarda ekstensiv zararlanishi (EZ), intensiv zararlanishi (IZ) va nematodalar topilgan joylari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Tip : Nematoda

Sinf: Chromadorea

Turkum: Stronglida

Oila: Molineidae

Avlod: *Nematodirus* Ransom, 1907

O'zbekiston hududida mayda va yirik shoxli hayvonlarda *Nematodirus* Ransom, 1907 avlodi vakillaridan 4 ta turi aniqlandi.

1. *Nematodirus filicollis* Rudolphi, 1802

Bu tur Samarqand viloyatidagi mayda va yirik shoxli hayvonlarning ingichka ichagida aniqlandi. Qo'ylarda (E.Z) 0,2-2,3%, (I.Z) 2-15 nus., echkilarda (E.Z) 0,2-3,8% (I.Z) 1-8 nus., YSHH larda (E.Z) 0,6-3,9%, (I.Z) 1-12 nusxani tashkil qildi.

2. *Nematodirus abnormalis* May, 1920

Bu tur Samarqand viloyatidagi mayda va yirik shoxli hayvonlarning ingichka ichagida aniqlandi. Qo'ylarda (E.Z) 0,3-2,3%, (I.Z) 2-13 nus., echkilarda (E.Z) 0,2-2,8% (I.Z) 1-5 nus., YSHH larda (E.Z) 0,6-2,9%, (I.Z) 1-12 nusxani tashkil qildi.

3. *N. helvetianus* May, 1920

N. helvetianus tur Samarqand va Navoiy viloyatidagi mayda va yirik shoxli hayvonlarning ingichka ichagida aniqlanib, qo'ylarda (E.Z) 0,2-2,8%, (I.Z) 1-23 nus., echkilarda (E.Z) 0,2-4,4% (I.Z) 1-10 nusxani tashkil qildi..

4. *Nematodirus oiratianus* Rajewskaja, 1929

Bu tur Jizzax va Navoiy viloyatidagi mayda va yirik shoxli hayvonlarning ingichka ichagida aniqlanib, qo'ylarda (E.Z) 0,4-2,1%, (I.Z) 1-13 nus., echkilarda (E.Z) 0,1-3,4% (I.Z) 1-18 nus., YSHH larda (E.Z) 0,1-3,6%, (I.Z) 1-7 nusxani tashkil qildi.

Toshkent, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Jizzax, Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlari fermer va shaxsiy xo'jaliklari hamda shu hududlarda joylashgan qushxonalardan olingan namunalardan *Nematodirus Ranson*, 1907 avlodi nematodalari sistematik tahlili qilindi.

Uy qo'yidan 72 bosh, echkilardan 37 bosh, qora mollardan 30 boshni Gelmintologik yorib ko'rildi.

Tadqiqotlar davomida, 44 ta axlat (fekaliy) namunalari uy qo'yidan 21, uy echkisidan 11, qoramoldan 7 hamda, fekaliylar Gelmintokaprologik usullar bilan tekshirildi.

Hayvonlarning turli xil Gelmint lichinkalari bilan zararlanishi oqibatida ularning mahsuldorlik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. CHorvachilikni rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan omillardan biri bu hayvonlarning turli xil assotsiativ invaziyalar shaklida kasallanishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Amirov O.O., Kuchboev A.E. Molekulyarnaya xarakteristika nematod *Teladorsagia circumcincta* i *T.trifurcata* (Trichostrongylidae: Ostertagiinae) s ispolzovaniem speysernyx uchastkov ribosomalnoy DNK // Vestnik NUUZ. – Tashkent, 2013.- № 4/2.- S. 278-284.
2. Amirov O.O., Kuchboev A.E. O vidovom sostave roda *Ostertagia* Ransom, 1907 domashnix jivotnyx Uzbekistana // Aktualnye problemy ximiii biologii.– Puzino: 2012. – 117 s.
3. Amirov O.O., Mirzaeva G.C., Kuchboev A.E. *Teladorsagia circumcincta* va *Teladorsagia davtiani* (Nematoda: Ostertagiinae) turlarining molekulyar-genetik tahlili // Infeksiya, immunitet i farmakologiya jurnali. – Toshkent, 2014.- №4.- B.25-30.
4. Andreeva N.K. Reviziya Ostertagiye (Trichostrongelid) jvachnyx // Tr. in-ta vet. Kazaxskogo filiala VASXNIL.- Alma-ata, 1957 T.8. - S. 473–487.
5. Andreeva N.K. Struktura spikul u trixostrongilid i ix diagnosticheskoe znachenie // Sb. rab. po gelmintologii k 60-letiyu so dnya rojdeniya prof. R.S. SHulsa. - Alma-Ata: Kazaxskoe gos. izd-vo, 1958. – 577 s.
6. Asadov S.M. Gelmintofauna jvachnyx jivotnyx SSSR i ee ekologo-geograficheskiy analiz. - Baku: Izd. AN AzSSR, 1960. – 511 s.
7. Asadov S.M., Guseynov A.N. K rasprostraneniyu vozбудitelya gemonxoza u jvachnyx v Azerbaydjane // Izv. AN AzSSR. Ser. biol. i med. nauk. Azerbaydjan. 1963. - № 5. - S.35-41.